

УДК 342.7

Мельник Сергій Миколайович –

кандидат юридичних наук,
начальник військово-юридичного факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
полковник юстиції
здобувач юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Serhii M. Melnyk –

candidate of juridical sciences,
head of the Military Law Faculty of
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street Kharkiv 61024 Ukraine)
colonel of justice,
external doctoral candidate of
V.N. Karazin Kharkiv National University

Суб'єкти військового управління vs органи військового управління: правовий аспект

У статті досліджено поняття суб'єктів військового управління крізь призму аналізу ознак органів державної влади. Визначено, що використовуючи міждисциплінарний аналіз можливо розкрити основні їх ознаки. Акцентовано увагу на тому, що кожен державний орган має свої ознаки, які обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням.

Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба, суб'єкти, органи влади, влада, державний орган.

В статті досліджено поняття суб'єктів військового управління через аналіз ознак органів державної влади. Визначено, що використовуючи міждисциплінарний аналіз можливо розкрити основні їх ознаки. Акцентовано увагу на тому, що кожен державний орган має свої ознаки, які обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням.

Ключевые слова: государственное управление, военное управление, военнослужащий, военная служба, субъекты, органы власти, власть, государственный орган.

S.M. Melnyk Subjects of Military Administration vs Bodies of Military Administration: Legal Aspect

The article deals with subjects of military administration based on the analysis of features of state agencies. It has been established that by using interdisciplinary analysis it is possible to disclose their main features. Attention has been drawn that each state agency has its features based on legal nature, designation, specifics and operation activities. It has been established that the main functions of the state agencies are that they are established in accordance with the procedure and on the grounds provided for by legislation; they have powers of authority which the state vest them to fulfill the functions on behalf of it; they have a certain organizational and economic independence in the structure of state apparatus and in the mechanism of the state; they have types and forms of activities, cooperation with other state agencies provided for by law; they have their place and role in the state mechanism, in other words, they have their 'legal status'; they are vested with powers of authority, competence and necessary means for fulfillment of tasks of the state when it manages certain spheres of public life. It has been confirmed that various subjects of military administration have a willful and forceful power which is more evident comparing to other types of public power (effective legislation stipulates legal liability including criminal one for failure to follow the commander's order). It has been stated that military

administration which follows from provisions of legal acts is exercised not only by these bodies but by its management. Management is not included in bodies of military administration, but they are subjects of military administration with all the features. It has been proposed to use more general definition like 'subjects of military administration' which will allow to solve unsolved issues.

Keywords: *state administration, military administration, serviceman, military service, subjects, government authorities, power, state agency.*

Постановка проблеми. Вивченню суб'єктів (органів) військового управління присвячують свої наукові роботи вчені адміністративного права та інших галузей знань, але їй досі залишається відкритим питання стосовно їх переліку, загальної характеристики та розуміння того, чи є органи військового управління та суб'єкти військового управління одним й тим самим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти державного управління досліджуються українськими, а саме: В. В. Богущий, Є. І. Григоренко, С. Ю. Поляков та ін.

Невирішені раніше проблеми. Однак адміністративна доктрина досі залишається дискусійною стосовно поняття органів військового управління та суб'єктів військового управління. **Мета.** Метою статті є дослідження, яке полягає у сучасному розумінні суб'єктів військового управління.

Виклад основного матеріалу. Національна гвардія України, як військове формування з правоохоронними функціями, відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону «Про Національну гвардію України» складається з органів військового управління (головного органу військового управління Національної гвардії й органів військового управління оперативнотериторіальних об'єднань гвардії), з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я й установ. Отже, в організаційній структурі Національної гвардії України первинне місце займають саме органи військового управління. У той же час з'єднання, військові частини (підрозділи), вищі військові навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), база, заклади охорони здоров'я й установи підпорядковуються не лише названим органам військового управління, зазнаючи його військово-управлінського впливу. У їх структурі

теж реалізується військове управління відповідними суб'єктами.

Утім, наведені вище органи військового управління Національної гвардії України не називаються в абз. 16 ст. 1 Закону «Про оборону України», хоча сама Національна гвардія України, будучи військовим формуванням з правоохоронними функціями, належить до сил оборони, під якими у п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону «Про національну безпеку України» розуміються Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні й розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією й законами України покладено функції із забезпечення оборони держави.

Більше того, за ч. 2 ст. 1 Закону «Про Національну гвардію України» Національна гвардія відповідно до закону бере участь у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України й у ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також виконання завдань територіальної оборони. Отже, на Національну гвардію України повною мірою поширюються й завдання з оборони держави, а значить і Закон «Про оборону України». Окрім того, цей Закон у ст. 12 безпосередньо вказує, що участь в обороні держави разом зі Збройними Силами України беруть також інші військові формування, утворені відповідно до законів України (до них якраз і належить Національна гвардія України). Проте, незважаючи на це, в Законі «Про оборону України» в переліку органів військового управління органи військового управління Національної гвардії України чомусь не названі.

До вищевикладеного слід додати, що чинне законодавство розмежування органів військового управління й військового командування не здійснює, чим, звичайно ж, вноситься плутанина. Так, ст. 10 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» військовим командуванням, якому в межах,

визначених цим Законом, надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим й органами місцевого самоврядування здійснювати заходи правового режиму надзвичайного стану, називає: Головний орган військового управління Національної гвардії України, Службу безпеки України і Військову службу правопорядку у Збройних Силах України. Отже, з урахуванням цього правового припису наведений перелік суб'єктів, які можуть брати участь у здійсненні заходів правового режиму надзвичайного стану, є вичерпним і всі вони розглядаються Законом як військове командування. Але ж це не відповідає дійсності і вносить додаткову плутанину в розуміння юридичної природи суб'єктів військового управління. Так, головний орган військового управління Національної гвардії України відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону «Про Національну гвардію України» розглядається саме як орган військового управління. До того ж у переліку військового командування, що наводиться в абз. 15 ст. 1 Закону «Про оборону України» головний орган військового управління Національної гвардії України не вказується.

До військового командування Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» відносить Службу безпеки України, проте вона, як уже зазначалося, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону «Про Службу безпеки України» є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку. Більше того, військове командування організаційно не входить до системи Служби безпеки України (статті 9–15 Закону).

Перейдемо до розгляду віднесення до військового командування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. За ст. 1 Закону «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» Військова служба правопорядку становить собою спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене: для забезпечення правопорядку й військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил у місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, установах та організаціях, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим правопорушенням у Збройних Силах України та

їх припинення; для захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил, а також для захисту їх майна від розкрадання та інших протиправних посягань; для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах. З наведеного випливає, що Військову службу правопорядку ні цей Закон, ні Закон «Про оборону України» (абз. 15 ч. 1) до військового командування не відносять.

А ось відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» при прийнятті рішення про введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму воєнного чи надзвичайного стану на цю Службу правопорядку додатково покладаються завдання щодо: участі у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України; організації збору, супроводження й охорони військовополонених; забезпечення дотримання комендантської години в гарнізонах; охорони військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації; відновлення й підтримання порядку і дисципліни у військових частинах; контролю за рухом транспортних засобів і перевезенням вантажів Збройних Сил України.

З метою розкриття юридичної природи органів військового управління як виду суб'єктів військового управління слід навести коротку змістовну характеристику органам державної влади. Для цього, використовуючи міждисциплінарний аналіз, розкриємо основні їх ознаки. Варто враховувати, що кожен державний орган має свої ознаки, обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням. На підставі певного узагальнення науковці наводять низку основних ознак, властивих будь-якому органу державної влади. Приміром, А. М. Шульга до основних ознак державних органів відносить наступні: вони створюються й функціонують на підставі й у порядку, визначеному правовими актами; мають владні повноваження, якими держава наділяє їх для виконання від її імені відповідних функцій; мають певну організаційну й економічну відокремленість і самостійність у структурі державного апарату й у механізмі держави; у них

існують суворо визначені законом види й форми діяльності, її територіальний масштаб, порядок взаємовідносин з іншими державними органами; у них у наявності юридично закріплені місця й ролі в механізмі держави, тобто є свій «правовий статус») [1, с. 65].

У словниковій літературі знаходимо й таку ознаку державного органу, як наділеність владними повноваженнями, компетенцією й необхідними засобами для здійснення завдань, що стоять перед державою на конкретній ділянці управління суспільством.

Наявність владних повноважень розглядаються як невід'ємний складник у контексті організації й функціонування органів державної влади. Із цього приводу М. І. Байтін теж наголошує, що будь-який державний орган має свої владні повноваження, тобто юридично закріплені можливості здійснювати державну владу, ухвалювати від імені держави юридично значущі рішення й забезпечувати їх реалізацію. Державно-владне повноваження, на його думку, характеризується тим, що порядок формування й діяльності органу, його структура й компетенція (права й обов'язки) закріплюються нормами права; орган держави наділений правом видання юридичних актів, що містять обов'язкові загальні й індивідуальні правові приписи; встановлені цими актами приписи забезпечуються перш за все заходами переконання, виховання, заохочення, будучи одночасно охоронюваними від порушень можливістю застосування примусової сили держави; державний орган спирається на матеріальне забезпечення своїх приписів завдяки можливості розпоряджатися певною частиною коштів з Державного бюджету [2, с. 97].

З точки зору А. М. Шульги, повноваження державних органів та їх посадових осіб – це юридично закріплені можливості цих суб'єктів ухвалювати від імені держави в порядку здійснення державної влади юридично значущі рішення й забезпечувати їх виконання. При цьому, звертає увагу вчений, повноваження державного органу є складовою частиною його компетенції, яка передбачається й закріплюється відповідним правовим актом, наприклад, законом [1, с. 60].

На наявність у державного органу повноважень державно-владного характеру, як на найсуттєвішу ознаку вказує й М. М.

Марченко, зазначаючи, що в сукупності з іншими ознаками вони дозволяють провести досить чітке розмежування між державними органами, з одного боку, й державними організаціями (підприємствами, установами), недержавними органами й організаціями – з другого [3, с. 161]. Таким чином, наявність владних повноважень є однієї з найважливіших ознак органів державної влади.

У зв'язку із наведеним, існує потреба у з'ясуванні, що становлять собою владні повноваження. Насамперед, необхідно розібратися в тому, що таке влада. Розуміємо під цим терміном: а) право управління державою, політичне панування; б) права й повноваження державних органів; в) органи державного управління, уряд; г) право й можливість розпоряджатися, управляти, керувати ким-, чим-небудь; д) могутність, сила.

Серед правознавців теж існують свої підходи до трактування терміна «влада». Приміром, Ф. В. Веніславський тлумачить його як реальну здатність суб'єкта влади, структурні елементи якого взаємодіють між собою, з одного боку, забезпечувати стабільність існуючих суспільних відносин, з другого – втілювати в життя певні ідеї, погляди, переконання, власну волю, нав'язуючи їх, коли це потрібно, іншим суб'єктам суспільних відносин і приводячи їх у новий стан, заздалегідь визначений самим суб'єктом влади. Наведене характеризує як публічну, так і непублічну владу в доволі широких сферах державного й суспільного життя [4, с. 17].

Державною владою науковець вважає реальну здатність державних органів, що організовані й функціонують на основі демократичних принципів і взаємодіють між собою, забезпечувати стабільність існуючих суспільних відносин, а за необхідності змінювати ці суспільні відносини і приводити їх у новий, попередньо визначений стан [4, с. 20] Слід також підкреслити, що демократичні принципи в цілому властиві також і владі, що реалізується в межах функціонування органів військового управління.

Автори підручника «Загальна теорія держави і права» за редакцією М. В. Цвіка й О. В. Петришина, аналізуючи цей термін вказують, що влада реалізується не лише в державі, а й у будь-яких осередках суспільства – суспільних

утвореннях, політичних партіях тощо. При цьому, на думку вчених, вона притаманна всім суспільним відносинам – економічним, політичним, соціальним, ідеологічним. І хоча існують різні підходи до тлумачення терміна «влада», найбільш практичними для його характеристики є погляд на владу як на прояв організованої сили, заснованої на здатності одних суб'єктів нав'язувати свою волю іншим, тобто керувати останніми. Як резюмують науковці, в основі державної влади лежать відносини залежності між людьми. Ці відносини мають вольовий, іноді й силовий характер і створюють можливості різними засобами нав'язувати державну волю громадянам та іншим суб'єктам суспільних відносин [5, с. 78].

Компонент вольового й навіть у деяких випадках силового характеру влади, що здійснюється різноманітними суб'єктами військового управління, є ще більш вираженим порівняно з іншими сферами реалізації публічної влади. Наприклад, слід указати на те, що за невиконання наказу командира чинним законодавством передбачено юридичну відповідальність, у тому числі і кримінальну.

Особливість влади полягає ще й у тому, що вона має свою специфічну структуру. Приміром, А. Ф. Черданцев виділяє такі елементи, що складають її структуру: це суб'єкти влади, об'єкти влади, самі владні відносини, діяльність тих, хто володарює, форми, методи і способи владної діяльності, а також соціальні норми, що її регламентують [6, с. 6]. Усі ці складники, підкреслимо, властиві також владі, яка реалізується в межах військового управління. У той же час кожен з названих елементів має свою специфіку.

Перейдімо далі до розгляду більш коректного використання категорії «суб'єкт військового управління». Наведемо положення, зафіксоване в пп. 2.2.4 Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 7 квітня 2017 р., де вказано, що в органах військового управління, установах та організаціях Збройних Сил України, безпосередньо підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України, можуть видаватися такі розпорядчі документи як накази: керівника органу військового управління з

основної діяльності; керівника органу військового управління (по стройовій частині); накази керівника органу військового управління (з адміністративно-господарської діяльності). Отже, акти військового управління, а також саме військове управління, як випливає з приписів наведеного нормативно-правового акта, здійснюються не лише органами цього управління, а й безпосередньо його керівниками. Останні не є органами військового управління, а будучи командуванням, виступають суб'єктами військового управління з усіма належними їм ознаками.

У юридичних джерелах з військового права констатується, що система військового управління Збройними Силами України, іншими військами й військовими формуваннями складається із центральних органів, органів військового управління об'єднань, військових з'єднань і військових частин, військових комісаріатів (місцевих органів військового управління), начальників гарнізонів і військових комендантів. Усі органи військового управління мають певну внутрішню структуру, необхідні галузеві й функціональні підрозділи, військові посади, що встановлюються компетентними військовими органами або вищими органами державної влади [7, с. 95].

Як зазначає І. О. Остапенко, структура управління військовим гарнізоном складається з низки таких суб'єктів, як начальник гарнізону, військові службові особи гарнізону, начальник органу управління служби правопорядку в гарнізоні, командири військових частин, заступники командирів, штаби, служби, окремі військовослужбовці, інші органи управління. При цьому начальника гарнізону вчена називає головним суб'єктом військового управління в гарнізоні [8, с. 2].

Висновки. На підставі викладеного пропонуємо в чинному законодавстві використовувати більш загальне поняття – «суб'єкти військового управління». Крім того, оперування ним дозволить вирішити також інші неузгоджені питання.

Список використаних джерел:

1. Шульга А. М. Основы теории государства и права: краткое учеб. пособ. Харьков: ООО «Прометей-Прес», 2006. 312 с.
2. Теория государства и права: курс лекц. / под ред.: Н. И. Матузова, А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юристъ, 2000. 241 с.
3. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / отв. ред. М. Н. Марченко. Москва: Изд-во «Зерцало», 1998. Т. 1: Теория государства. 365 с.
4. Веніславський Ф. В. Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2000. 197 с.
5. Загальна теорія держави і права: підруч. / за ред.: М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 242 с.
6. Черданцев А. Ф. Государственная власть и ее обоснование. *Правоведение*. 1992. № 2. С. 3-12.
7. Основы военного права: учеб. пособ. / под общ. ред.: Н. А. Горбатка, С. Б. Матвийчука, О. В. Шелкова. Минск: ИВЦ Минфина, 2011. 193 с.
8. Остапенко І. О. Адміністративно-правовий статус начальника військового гарнізону в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 202 с.

References:

1. Shulha A. M. *Osnovi teoryy hosudarstva y prava: kratkoe ucheb. posob.* Kharkov: ООО «Prometei-Pres», 2006. 312 s.
2. *Teoryia hosudarstva y prava: kurs lekts. / pod red.: N. Y. Matuzova, A. V. Malko.* 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva: Yuryst, 2000. 241 s.
3. *Obshchaia teoryia hosudarstva y prava. Akademicheskyi kurs v 2-kh t. / отв. red. M. N. Marchenko.* Moskva: Yzd-vo “Zertsalo”, 1998. T. 1: *Teoryia hosudarstva.* 365 s.
4. *Venislavskyyi F. V. Konstytutsiini osnovy vzaiemovidnosyn zakonodavchoi ta vykonavchoi vlady v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02.* Kharkiv, 2000. 197 s.
5. *Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruch. / za red.: M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna.* Kharkiv: Pravo, 2009. 242 s.
6. *Cherdantsev A. F. Hosudarstvennaia vlast y ee obosnovanye. Pravovedenye.* 1992. № 2. S. 3-12.
7. *Osnovi voennoho prava: ucheb. posob. / pod obshch. red.: N. A. Horbatka, S. B. Matvyichuka, O. V. Shelkova.* Mynsk: YVTs Mynfyna, 2011. 193 s.
8. *Ostapenko I. O. Administratyvno-pravovyi status nachalnyka viiskovoho harnizonu v Ukraini: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* Kyiv, 2018. 202 s.